

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ КАК УГРОЗА ДОСТИЖЕНИЮ ЦУР 2

Алина Муратовна Салихова

Старший преподаватель

кафедры «Экономика и менеджмент»

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация. В статье на основе данных глобального мониторинга ФАО (2025-2026) анализируется влияние беспрецедентной продовольственной инфляции 2021-2023 гг. на достижение ЦУР 2. Показано, что, несмотря на сокращение числа голодающих до 673 млн человек в 2024 году, мир не достигнет «Нулевого голода» к 2030 году. Рост цен на продовольствие на 10% ассоциируется с увеличением детского истощения на 2,7-4,3%. Обосновано, что адресная социальная поддержка и сокращение продовольственных потерь (\$936 млрд в год) эффективнее контроля цен и общих субсидий. Сформулированы рекомендации по привязке социальных выплат к инфляции и инвестициям в устойчивые агропродовольственные системы.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная инфляция, голод, ФАО, стоимость здорового рациона, социальная защита, истощение у детей (wasting), ЦУР 2.

GLOBAL FOOD INFLATION AS A THREAT TO THE ACHIEVEMENT OF SDG 2

Alina Muratovna Salikhova

Senior Lecturer

in the Department of Economics and Management

Tashkent State University of Oriental Studies

Abstract. Based on data from global monitoring by the FAO (2025-2026), this article analyzes the impact of unprecedented food inflation from 2021 to 2023 on the achievement of SDG 2 (Zero Hunger). It is shown that, despite reducing the number of hungry people to 673 million by 2024, the world will not achieve Zero Hunger by 2030. A 10% increase in food prices is associated with a 2.7-4.3% rise in child wasting. It is substantiated that targeted social support and reduction of food losses (\$936 billion per year) are more effective than price controls and general subsidies. Recommendations are formulated for indexing social benefits to inflation and investing in sustainable agrifood systems.

Keywords: food security, food inflation, hunger, FAO, cost of a healthy diet, social protection, child wasting, SDG 2.

GLOBAL OZIQ-OVQAT INFLYATSIYASI SDG 2 MAQSADIGA ERISHISHGA TAHDID SIFATIDA

Alina Muratovna Salihova

Katta o‘qituvchi

Iqtisodiyot va boshqaruv kafedrası

Toshkent sharqshunoslik davlat universiteti

Annotatsiya. Maqolada FAO (2025-2026) global monitoringi ma’lumotlari asosida 2021-2023 yillardagi misli ko‘rilmagan oziq-ovqat inflyatsiyasining Barqaror rivojlanish maqsadi 2 (Ochlikka barham berish) ga ta’siri tahlil qilinadi. Ko‘rsatilishicha, 2024 yilda ochlikdan aziyat chekayotganlar soni 673 million kishigacha kamaygan bo‘lsa-da, dunyo 2030 yilga borib “Nolinchi ochlik” ga erisha olmaydi. Oziq-ovqat narxlarining 10% ga oshishi bolalarning to‘yib ovqatlanmasligi (wasting) darajasining 2,7-4,3% ga oshishi bilan bog‘liq. Maqsadli ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va oziq-ovqat yo‘qotishlarini qisqartirish (yiliga \$936 mlrd) narxlar nazorati va umumiy subsidiyalarga qaraganda samaraliroq ekanligi asoslangan. Ijtimoiy to‘lovlarni inflyatsiyaga bog‘lash va barqaror agrooziq-ovqat tizimlariga investitsiyalar kiritish bo‘yicha tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar: oziq-ovqat xavfsizligi, oziq-ovqat inflyatsiyasi, ochlik, FAO, sog‘lom ovqatlanish qiymati, ijtimoiy himoya, bolalarda to‘yib ovqatlanmaslik (wasting), BRM 2.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Несмотря на значительный прогресс в прошлом, за последние годы мир столкнулся с серьёзными откатами в достижении Цели устойчивого развития 2 (Ликвидация голода). Серия кризисов - пандемия COVID-19, военные конфликты, экстремальные погодные явления и последовавший за ними всплеск инфляции - подорвала продовольственную безопасность, особенно среди уязвимых слоёв населения. С проблемой обеспечения продовольственной безопасности сталкивается практически любое государство. В Узбекистане одними из приоритетных направлений «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» являются модернизация сельского хозяйства, а Указом Президента от 23 октября 2019 г. утверждена «Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы», где обеспечение продовольственной безопасности занимает первое место.

Основная цель - проанализировать современное состояние голода и отсутствия продовольственной безопасности, выявить движущие факторы инфляции цен на продовольствие (2021-2023 гг.) и оценить эффективность

политических мер реагирования на глобальном, региональном и национальном уровнях.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Понимание сущности продовольственной безопасности является основой для анализа страновых и глобальных стратегий. Исторически первое официальное определение на Всемирной продовольственной конференции 1974 года фокусировалось исключительно на физической доступности (supply-side) - достаточности мировых запасов продовольствия. Однако переломным моментом стала работа Амартии Сена (1981), который доказал, что голод часто возникает не из-за отсутствия еды как таковой, а вследствие нарушения «обменных прав» (exchange entitlement) уязвимых групп населения, что сместило акцент с глобального предложения на экономическую доступность на уровне домохозяйств и индивидов.

В 1996 году на Всемирном саммите по продовольствию определение было расширено за счёт качества питания и безопасности продуктов, а в 2009 году добавлен компонент социальной доступности. Итоговое определение ФАО, действующее сегодня, гласит: «Ситуация, при которой все люди в любое время имеют физический, социальный и экономический доступ к достаточному, безопасному и питательному продовольствию, отвечающему их пищевым потребностям и предпочтениям для активной и здоровой жизни». На основе этого определения традиционно выделяются четыре основных измерения: наличие (availability), доступ (access), использование (utilization) и стабильность (stability).

Современные исследователи отмечают, что классическая четырёхмерная модель недостаточно учитывает вопросы устойчивого производства и политической автономии. В частности, эксперты Группы высокого уровня по продовольственной безопасности и питанию (HLPE) в 2020 году предложили добавить два новых измерения: «агентность» (agency) - способность людей самостоятельно определять, что им есть и производить, а также влиять на политику продовольственных систем; и «устойчивость» (sustainability) - долгосрочная способность агропродовольственных систем обеспечивать продовольственную безопасность без истощения экономической, социальной и экологической базы для будущих поколений [9, p. 35]. Хотя эти измерения ещё не получили официального одобрения ФАО, их признание в академическом сообществе растёт. В китайско-американских сравнительных исследованиях также предлагаются многомерные рамки, включающие количественную, качественную, циркуляционную, экономическую, эколого-ресурсную и политическую безопасность [1, p. 3], что подтверждает необходимость комплексного подхода.

Традиционно исследователями выделяется шесть основных условий обеспечения продовольственной безопасности: физическая доступность продовольствия, экономическая доступность, постоянство питания и

устойчивость рынка, качество и безопасность питания, самообеспеченность, а также продовольственная независимость. Подходы различаются в зависимости от экономического потенциала. Развитые страны (США, ЕС) выступают нетто-экспортерами и используют продовольствие как инструмент внешней политики. Арабские монархии («нефтяные монархии») отказались от самообеспеченности в пользу импорта. Страны Азии (Китай, Индия) избрали третий путь: сбалансированное развитие экономики с созданием ориентированного на экспорт АПК [3, с. 528-529].

Беспрецедентный рост цен на продовольствие в постпандемический период стал предметом интенсивного анализа. Исследования показывают, что этот эпизод стал результатом «идеального шторма» - сочетания шоков спроса и предложения. Согласно докладу ФАО (2025), в январе 2023 года медианная продовольственная инфляция достигла пика в 13,6%, а в странах с низким уровнем дохода - 30% в мае 2023 года [2; 4; 6]. Аджемян и соавторы (2024) на примере США показали, что хотя факторы предложения (нарушение цепочек поставок, рост затрат на труд, военные действия в Украине) объясняют большую часть наблюдаемого роста цен, корреляция с факторами спроса - особенно с ростом денежной массы в результате беспрецедентных фискальных стимулов (\$17 трлн) - оказалась исторически сильнее, чем в предыдущие десятилетия [9, pp. 648-650]. При этом рост цен на сырьё обеспечил 47% пика инфляции в США и 35% в еврозоне, тогда как остальной вклад внесли внутренние факторы [2].

Эконометрический анализ ФАО (2025) устанавливает прямую связь между ростом цен и ухудшением показателей питания: увеличение цен на продовольствие на 10% ассоциируется с ростом распространённости истощения (wasting) у детей до 5 лет на 2,7-4,3%, а тяжёлого истощения - на 4,8-6,1% [2; 6]. Отмечается также, что стоимость здорового рациона (CoHD) выросла до 4,46 ППС-доллара в день, при этом ультра-обработанные продукты стали на 47% дешевле по сравнению с минимально обработанными, что стимулирует переход к менее качественному питанию [6].

Для стран БВСА проблема продовольственной безопасности обостряется из-за острого дефицита воды (регион располагает лишь 1-2% мировых возобновляемых водных ресурсов при более чем 6% населения) и высокой зависимости от импорта (свыше 50% продовольствия) [3; 7]. Исследования UNU-CRIS (2025) подчёркивают, что вызовы в регионе носят характер «поликризиса», где переплетены водная, энергетическая и продовольственная проблемы. Эффективность мер ограничена фрагментарностью политики - министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и энергетики действуют изолированно, а краткосрочные меры (субсидии, экстренный импорт) доминируют над структурными реформами [3; 7]. При этом ФАО уже реализует в регионе инициативы «Рука об руку» и «1000 цифровых деревень», однако их масштаб остаётся ограниченным [3].

Согласно оценкам ФАО (2026), глобальные потери и отходы продовольствия достигают 1,3 млрд тонн в год (около трети всего производства),

что в денежном выражении составляет \$936 млрд. Этот объём мог бы прокормить 1,26-1,3 млрд человек в год. В контексте БВСА проблема потерь усугубляется недостатком инфраструктуры хранения и транспортировки в условиях экстремальных температур [3, с. 531].

В отличие от кризиса 2007-2008 годов, когда доминировали разорительные экспортные запреты, реакция на инфляцию 2021-2023 гг. была более скоординированной. Более 150 стран внедрили новые или расширили существующие программы социальной защиты (в основном денежные трансферты), что позволило смягчить удар по беднейшим слоям населения [2; 8]. Однако исследования показывают, что эффективность мер зависит от контекста: страны с высоким уровнем продовольственной небезопасности, полагавшиеся на контроль цен и общие субсидии, сталкивались с меньшим успехом, чем те, кто использовал адресную поддержку и торговые инструменты [1; 8]. Доклад ФАО (2025) подчёркивает необходимость привязки социальных выплат к уровню инфляции, координации фискальной и монетарной политики, а также инвестиций в устойчивые агропродовольственные системы [8].

МЕТОДОЛОГИЯ

Исследование основано на анализе данных глобального мониторинга ФАО, МФРСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ [2]. Используются следующие индикаторы:

Распространённость недоедания (PoU, SDG 2.1.1): Оценивает долю населения с хроническим дефицитом калорий. Данные скорректированы с учётом национальных обследований (включая Индию) и пересмотра численности населения (World Population Prospects 2024) [2, pp. 6-7, 30].

Шкала опыта отсутствия продовольственной безопасности (FIES, SDG 2.1.2): Измеряет умеренную и острую степень отсутствия доступа к продовольствию из-за нехватки ресурсов. Используются данные национальных опросов и Gallup World Poll [2, p. 40].

Индикаторы питания: Оценка распространённости задержки роста, истощения, избыточного веса у детей, анемии у женщин, ожирения у взрослых и практики исключительно грудного вскармливания с использованием методологии Совместных оценок ЮНИСЕФ/ВОЗ/Всемирного банка [2, p. 34].

Стоимость здорового рациона (CoHD): Рассчитывалась на основе цен Международной программы сопоставлений (ICP) и индексов потребительских цен. Доходы домохозяйств сопоставлялись с порогом стоимости здорового питания для оценки числа людей, которые не могут его себе позволить [2, p. 22].

Политический анализ: Проанализировано более 10 000 записей о политике (фискальной, монетарной, торговой) за 2015–2023 гг. для выявления паттернов, связанных с различными траекториями продовольственной безопасности [2, p. 101].

Потери продовольствия: Дополнительно использованы оценки ФАО (2026) о глобальных потерях и отходах пищи [5; 3, с. 531].

РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2024 году от 638 до 720 млн человек (точечная оценка - 673 млн, 8,2% населения мира) столкнулись с голодом. Это ниже показателей 2022-2023 гг., но всё ещё значительно выше уровня 2015 года. Прогресс в Азии и Латинской Америке контрастирует с ростом голода в Африке (20,2% населения) и Западной Азии (12,7%) [2, pp. 8-9].

Около 2,3 млрд человек в 2024 году испытывали умеренную или острую форму отсутствия продовольственной безопасности (28% населения). Уровень значительно выше в сельской местности (32%) по сравнению с городами (23,9%), а среди женщин показатель стабильно выше, чем среди мужчин [2, pp. 16-18].

Средняя глобальная стоимость здорового рациона выросла до 4,46 ППС-доллара на человека в день. Число людей, неспособных позволить себе здоровое питание, сократилось до 2,60 млрд (31,9%), главным образом за счёт Индии, в то время как в Африке этот показатель вырос до 1 млрд человек [2, pp. 23-26].

В январе 2023 года медианная продовольственная инфляция достигла пика в 13,6%, что значительно превышало общую инфляцию (8,5%). Наиболее сильно пострадали страны с низким уровнем дохода (пик 30% в мае 2023 г.) [2, pp. 43-47]. Основными драйверами стали:

- беспрецедентные фискальные стимулы (\$17 трлн) и мягкая монетарная политика в период пандемии;
- военные события в Украине, нарушившая поставки зерна и удобрений;
- шоки цен на энергоносители.

Рост цен на сырьё обеспечил 47% пикового уровня инфляции в США и 35% - в еврозоне. Остальной вклад внесли увеличение расходов на оплату труда и рост прибыли в цепочках поставок [2, pp. 49-57].

Рост заработной платы не поспевал за ростом цен на продовольствие во многих странах, особенно затронутых конфликтами (Египет, Ирак, Йемен). Реальная заработная плата в глобальном масштабе снизилась на 0,9% в 2022 году [2, pp. 61-63].

Эконометрический анализ показывает, что увеличение цен на продовольствие на 10% ассоциируется с ростом распространённости истощения у детей до 5 лет на 2,7-4,3%, а тяжёлого истощения - на 4,8-6,1% [2, p. 96].

Более 150 стран внедрили новые или расширили существующие программы социальной защиты (в основном денежные трансферты) в ответ на всплеск инфляции. В 2022 году было зафиксировано 563 такие инициативы [2, p. 87]. В ходе Региональной конференции ФАО по Ближнему Востоку и Северной Африке прошла серия круглых столов по вопросам продовольственной безопасности и здорового питания. ФАО помогает членам региона бороться с трансграничными вредителями и болезнями (пустынная саранча, чума мелких жвачных и др.), а также реализует инициативы «Рука об руку» и «1000 цифровых деревень» в семи странах БВСА, включая Алжир, Египет, Марокко и Тунис [3, с. 530].

В отличие от кризиса 2007-2008 гг., страны в основном использовали краткосрочные экспортные ограничения, чтобы избежать долгосрочных искажений рынка. Анализ траекторий (153 страны) показал, что страны с низким уровнем продовольственной небезопасности чаще использовали торговые меры, в то время как страны с высоким уровнем небезопасности полагались на контроль цен и субсидии [2, pp. 91, 101].

Согласно данным ФАО (2026), глобальные потери и отходы продовольствия оцениваются в 1,3 млрд тонн в год (около трети всего производства), что в денежном выражении составляет около \$936 млрд. Из них 14% теряется на этапах производства и транспортировки (\$400 млрд), а 17% - на уровне потребителей. Этот объём продуктов мог бы прокормить 1,26-1,3 млрд человек в год [5]. Эти цифры демонстрируют колоссальную неэффективность текущей системы и указывают на значительный резерв для повышения доступности питания без дополнительной нагрузки на природные ресурсы.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты указывают на сложную и неоднородную картину восстановления после кризиса COVID-19. Хотя общемировые показатели голода и отсутствия продовольственной безопасности улучшились, внутри регионов сохраняется сильное неравенство. Страны Африки и Западной Азии демонстрируют ухудшение, в то время как Южная Америка и Южная Азия прогрессируют. Ключевыми факторами роста масштабов острого отсутствия продовольственной безопасности в 2022 году стали: экономические потрясения (включая последствия пандемии и войны на Украине), затронувшие 83,9 млн человек в 27 странах; конфликт/отсутствие безопасности, затронувшие 117 млн человек в 19 странах; а также экстремальные погодные явления (засуха на Африканском Роге, наводнения в Пакистане), которые затронули 56,8 млн человек в 12 странах, что более чем вдвое превышает показатель 2021 года [3, с. 530-531]. Это подчеркивает необходимость контекстуально-специфичных политик.

Исследование подтверждает, что глобальная инфляция 2021-2023 гг. стала результатом идеального сочетания шоков спроса (фискальные стимулы) и предложения (разрыв цепочек, война). При этом сырьевой фактор объясняет далеко не всё - значительная доля роста цен приходится на внутренние причины, такие как удорожание рабочей силы и рост прибыли [2, pp. 49-57][9, pp. 648-650].

Анализ политических мер показал, что эффективные стратегии различаются в зависимости от контекста. В странах с низким уровнем небезопасности сработала комбинация торговых инструментов и поддержки рынка. В то же время страны с высоким уровнем небезопасности, которые полагались на контроль цен и общие субсидии, часто сталкивались с ухудшением ситуации. Хотя денежные переводы эффективно поддерживают потребление, в условиях растущей инфляции номинальные суммы обесцениваются крайне быстро, что требует либо привязки выплат к уровню цен

(индексации), либо гибридного подхода с включением продовольственной помощи [2, pp. 87-101] [8].

Наконец, данные о потерях в \$936 млрд в год демонстрируют, что сокращение потерь и отходов продовольствия может стать одним из наиболее недооценённых, но эффективных направлений политики. Это позволило бы повысить доступность продуктов без наращивания производства, снизить давление на цены и уменьшить экологический след агропродовольственного сектора [5].

Ограничения исследования связаны с тем, что точность оценок PoU и FIES ограничена доступностью и качеством национальных обследований домохозяйств. Особенно велика неопределённость для стран, затронутых конфликтами. Кроме того, причинно-следственные связи между политикой и результатами требуют дальнейших исследований [2, p. 105].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на отдельные признаки постпандемийного восстановления, достичь цели «Нулевого голода» к 2030 году мировому сообществу не удастся. Главным препятствием остаётся высокая продовольственная инфляция, которая усугубляется структурным неравенством и вооружёнными конфликтами. Тем не менее, опыт 2021–2023 гг. показал: скоординированные и опирающиеся на данные меры политики способны ослабить этот удар.

Для долгосрочного прогресса требуется комплекс действий:

Адресные меры социальной защиты с привязкой к инфляции и чёткими механизмами сворачивания поддержки.

Укрепление координации между бюджетной и денежно-кредитной политикой для стабилизации продовольственных рынков.

Сокращение продовольственных потерь и отходов (ежегодно почти 1 трлн долларов и 1,3 млрд тонн) - ключевой резерв для повышения доступности питания без дополнительной нагрузки на природу. ФАО уже реализует в регионе БВСА инициативу «Одна страна - один приоритетный продукт», а также готовит региональное издание «Состояние дел в области земельных и водных ресурсов» [3, с. 530].

Инвестиции в устойчивые агропродовольственные системы (хранение, логистика, исследования), чтобы уменьшить будущие ценовые колебания.

Действия властей должны быть своевременными, прозрачными и нацеленными на наиболее уязвимые группы. Только так можно не допустить перехода временных продовольственных кризисов в хроническое недоедание.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ (REFERENCES)

1. Yang, J., & Wang, H. (2024). Exploring the Evolutionary Characteristics of Food Security in China and the United States from a Multidimensional Perspective. *Foods*, 13(14), 2272. DOI: 10.3390/foods13142272.

2. FAO, IFAD, UNICEF, WFP & WHO. (2025). The State of Food Security and Nutrition in the World 2025 – Addressing high food price inflation for food security and nutrition. Rome: FAO. DOI: 10.4060/cd6008en.
3. Зиядуллаева, Л.С., & Салихова, А.М. (2023). Продовольственная безопасность в странах Ближнего Востока и Северной Африки. *О‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 20(6), 527-534.
4. Suri, S. (2025, September 3). Surging Costs, Shrinking Plates: Food Price Inflation’s Impact, 2021-2023. ORF Online. Режим доступа: <https://www.orfonline.org/expert-speak/surging-costs-shrinking-plates-food-price-inflation-s-impact-2021-2023> (дата обращения: 15.06.2026).
5. Mixnews.lv. (2026, June 6). В ООН подсчитали: мир ежегодно выбрасывает еду почти на триллион долларов. Режим доступа: <https://mixnews.lv/v-mire/2026/06/06/v-oon-podschitali-mir-ezhegodno-vybrasyvaet-edu-pochti-na-trillion-dollarov/> (дата обращения: 15.06.2026).
6. Koizumi, T. (2025). International Contexts of Food Security: Emerging Risks and Uncertainties. *Japanese Journal of Agricultural Economics*, 27, 34-36.
7. UNU-CRIS. (2025). Polycrisis in the MENA Region: Spotlight on the Water-Energy-Food Nexus. United Nations University. Режим доступа: <https://cris.unu.edu/polycrisis-mena-region-spotlight-water-energy-food-nexus> (дата обращения: 15.06.2026).
8. Gholami, A. (2025). The rising threat of water and food insecurity in MENA. Economic Research Forum (ERF). Режим доступа: <https://theforum.erf.org.eg/2025/03/09/rising-threat-water-food-insecurity-mena/> (дата обращения: 15.06.2026).
9. Adjemian, M.K., Arita, S., Meyer, S., & Salin, D. (2024). Factors affecting recent food price inflation in the United States. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 46, 648-676. DOI: 10.1002/aep.13378.